

TARJIMA TARIXI VA UNING AHAMIYATI

Abdulxayeva Kamola Raximjon qizi
ADCHTI, IFOMT, Tarjima nazariyasi va
amaliyoti (ingliz tili) 2-bosqich talabasi
Ilmiy rahbar: Ahmedova Muhayyo
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17935288>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarjimaning paydo bo'lishi, tarixiy taraqqiyot bosqichlari hamda jamiyat hayotidagi ahamiyati yoritilgan. Qadimgi davrlardan boshlab hozirgi zamongacha tarjimaning ilm-fan, madaniyat va xalqlar o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, o'zbek tarjimachiligi tarixining muhim jihatlariga ham e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Tarjima, tarjima tarixi, tarjimonlik, madaniyatlararo muloqot, ilm-fan taraqqiyoti, o'zbek tarjimachiligi, Bayt ul-hikma, globallashuv, sun'iy intellekt, avtomatik tarjima.

Abstract: Ushbu maqolada tarjimaning vujudga kelishi, tarixiy rivojlanish bosqichlari va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni yoritilgan. Qadimgi davrlardan to hozirgi kungacha tarjimaning ilm-fan va madaniyatlararo aloqalarni rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, o'zbek tarjimachiligi tarixining asosiy jihatlarini yoritib berilgan.

Tarjima insoniyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida muhim o'rin tutib kelgan. U turli tillarda so'zlashuvchi xalqlar o'rtasidagi ilmiy, madaniy, siyosiy va iqtisodiy aloqalarni ta'minlovchi asosiy vosita hisoblanadi. Komilov (2012) va Salomov (2008) ta'kidlaganidek, tarjima faqat til hodisasi emas, balki murakkab ijtimoiy-madaniy jarayon bo'lib, u tafakkur, dunyoqarash va milliy qadriyatlarni ham uzviy tarzda uzatadi. Shu sababli tarjima tarixini o'rganish jamiyat rivojini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarjima faoliyati yozuv paydo bo'lishi bilan uzviy bog'liq holda rivojlana boshlagan. Qadimgi Misr, Mesopotamiya va Yunoniston sivilizatsiyalarida savdo-sotiq, diplomatik munosabatlar va diniy marosimlar tufayli tarjimaga ehtiyoj kuchaygan.

Tarjima tarixidagi eng muhim dastlabki yodgorliklardan biri — Septuaginta, ya'ni Tavrotning ibroniy tilidan yunon tiliga tarjima qilinishi hisoblanadi. Fedorov (2002) bu tarjimani diniy matnlarning boshqa xalqlar orasida tarqalishiga kuchli turtki bergan tarixiy hodisa sifatida baholaydi. Qadimgi Rimda esa yunon adabiyoti va falsafasi lotin tiliga tarjima qilinib, Yevropa ilmiy tafakkurining shakllanishiga asos bo'lib xizmat qilgan.

O'rta asrlarda tarjima faoliyati ayniqsa Sharq mamlakatlarida yuksak darajada rivojlandi. Bag'dodda tashkil etilgan "Bayt ul-hikma" ilmiy markazida yunon, hind va fors tillaridagi asarlar arab tiliga tarjima qilindi. Bu jarayon tibbiyot, astronomiya, matematika, kimyo va falsafa fanlarining rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatdi.

Eng qadimgi zamonlarda, ya'ni miloddan avvalgi 3-1-asrlarda tarjima tarixidagi yanabir ulkan burilish sodir bo'ldi. Homer dostonlari va "Tavrot" lotinchaga o'girildi. Mark

Tulliy Sitseron davrida (miloddan avvalgi 106- 43- yillar) tarjima qilish ravnaq topgan. Sitseronning o'zi Platon, Ksenofont, Demosfen, Esxin, Arat asarlarini lotin tiligatarijima qilgan. Shundan ilhomlanib o'zining mashhur falsafiy asarlarini yozgan. O'sha davrda bu voqealar insoniyat madaniyati va uning rivojida tarjimalarning o'rni qanchalik yuksak bo'lishini ko'rsatdi.

Muqaddas matnlar va kitoblar tarjimalarida asliyatga to'g'rilik, ma'noni buzmagandaholda tarjimani chiqarish, ilohiy matnlarning yuksak shoironaligini, hayajonlarini saqlash birinchi o'ringa qo'yilgan. Amaliyotda tarjimaning mana shu prinsiplari shakllandi va keyingi zamonlardagi tarjimalarga yuksak an'ana va badiiy-falsafiy namuna sifatida o'tib bordi.

Har bir xalq adabiyotining rivojlanishida tarjimachilikning ta'siri katta bo'ladi, zero tarjima tarixi adabiyot tarixi bilan tengdosh. O'zbek adabiyotida ham tarjimachilik qadimdan rivojlangan. Mahmud Koshg'ariy, Rabg'uziy, Qutb, Navoiy, Bobur, Munis, Ogahiy va boshqa ijodida tarjima katta o'rin egallaydi. Hozirda tarjimashunoslikda tarjimaning quyidagi turlari keng tarqalgan:

- 1). ketma-ket
- 2). Visual
- 3). Sinxron

Ketma-ket tarjima bu- axborotning barcha mazmunini yodda saqlagan holda so'zlovchining nutqini tinglagandan so'ng tarjima qilishdir. Vizual tarjima bir tilda yozilgan matnni boshqa tilga tarjima qilib o'qishga aytiladi. Tarjima qilish uchun ajratilgan joyda matnni ko'rib tarjima qilish, yozma matnni o'qish kabi emas, balki og'zaki nutq singari eshitilishi kerak. Sinxron tarjima tarjimondan juda katta bilim, madaniyat, zakovat va fikrni tez ilg'ab uni ravshan ifodalaydigan so'z topishni talab qiladi. Bunday notiq jummalarning ma'nosini bir zumda darhol boshqa tilga qaytarish talab etiladi. Sinxron tarjimaga talab juda katta va uning ma'uliyati ham shu darajadadir.

XX asrning 40-90-yillarida O'zbekistonda tarjimashunoslarining katta guruhi samarali faoliyat olib bordilar. G'aybulla Salomov asos solgan tarjima maktabi yuzaga keldi. Tadqiqotchilar sifatida izlanishlar olib borgan olimlar ichida I. Abdullayev, N.Vladimirova, G. G'afurova, N. Komilov, H. Musayev, Y.U. Pulatov, M. Rasuliy, V. Rahmonov, S. Salomova, Z. Umarbekova, H. Homidov kabi olimlar tarjima sohasiga katta hissa qo'shdilar. O'zbekistonning mustaqil taraqqiy etishi, boshqa davlatlar bilan xalqaro aloqalarning mustahkamlanishi, mamlakatimizning jahon hamjamiyati tomonidan yuksak e'tirof etilishida tarjimaning o'rni beqiyosdir. Bugungi kunga kelib O'zbekistonda 30-sentabr- Xalqaro tarjimonlar kuni sifatida keng miqyosda nishonlanadi. Yosh tarjimonlar orasida Mirzohid Muzaffar, Rahmat Bobojon, Gulsanam Roziyeva, Orifa G'ulomova kabi yuksak iqtidor egalari tarjima sohasida samarali ishlar olib bormoqda. Shunday ekan, tarjima sohasiga bog'liq bo'lgan har bir shaxs, avvalo, o'z tilining madaniyatlarini bilishi va chet tillarda ulkan muvaffaqiyatlar qozonishga harakat qilishi kerak. Quvonarli tomoni shundaki, oliy o'quv yurtlarida tarjima nazariyasi va amaliyotini o'qitish birmuncha jonlandi. I. G'afurov, A. Abduazizov, Q. Musayev, O. Mo'minov, N. Qambarov, Sh. Sirojiddinov kabi taniqli tarjimon va tarjimashunos olimlarimizning sa'y-harakati tufayli tarjima nazariyasi va amaliyotiga oid darslik hamda o'quv qo'llanmalari chop etildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Xolbekov M.N. Tarjimashunoslik va tarjima tanqidi Toshkent-2014.5.
2. G'afurov I. Tarjimashunoslik mutaxassisligiga kirish. T., 2008. 232 b.
3. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/59418>.
4. Salomov G'. "Tarjima nazariyasi asoslari" - T.: «O'qituvchi», 1983.